

GAP BO'LAKLARINI MUAMMOLI TA'LIM ASOSIDA O'QITISH

Utanova Vaziraxon Maxmudjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nafaqat maktab o'quvchilari, balki talabalarda gap tuzish hamda matn bilan ishlash borasida kuzatiladigan kamchiliklarni bartaraf usullari va texnologiyalari haqida so'z brogan. Gap tuzishda samara beradigan hamda sinfda jamoaviy ishlashni barqarorlashtirish borasida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: gap, o'quvchi, uzluksiz, keys-satdi, muammoli, diagramma, jadval, sxema.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarining o'quv dasturiga kiritilgan mavzularni o'zlashtirishning muqobil usullari yaratilmoqda, o'quvchilarni fikrlashga, izlanishga undovchi muammoli ta'lim usuli keng qo'llanilmoqda. Tub ildizi — Keys-stadi metodiga borib taqaladigan ushbu ta'lim texnologiyasi XX asrning 20-yillaridan shakllanib kelmoqda. Muammoli ta'limni amerikalik psixolog, faylasuf va pedagog Dj. Dyuri 1894-yilda Chikogoda tashkil etilgan tajriba maktabida qo'llagan. XX asrning 20-yillaridayoq metodistlar o'qitishning yangi metodlarini izlashdi. Ular o'quvchilar fanning turli sohalaridan iloji boricha kengroq ma'lumotlarni o'zlashtirishi bilan birga ularda mustaqillik, hayotga ijodiy munosabat malakalarini tarkib toptirish kerak, degan xulosaga keldilar. Ana shu maqsadda o'qitishni o'quvchilarning u yoki bu shakldagi ta'limiy faoliyati tadqiqotni eslatadigan, o'quvchilar uchun kashfiyot bo'ladigan, ya'ni mustaqil holda xulosa chiqaradigan va qandaydir amaliy vazifani hal qiladigan metodlarga asoslanishi taklif etdilar. Bugungi kunga kelib Yevropaning qator rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimida muammoli ta'lim texnologiyasi asosida o'qitish ustuvorlik qilmoqda. Bu usulning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, shuningdek, olgan bilimlarini hayotiy dalillar va voqealar bilan qiyoslash va shu

asosda to'g'ri xulosalar chiqarishni o'rgatishdan iboratligi bilan ona tili ta'limi maqsadi bilan mushtaraklik kasb etadi.

Mazkur usulning asosiy mezonini muammoli vaziyat bo'lib, ushbu vaziyatni hal qilishda muammoli holatni tashkil qilish nihoyatda muhim. O'zbek tilida, xususan, biz fikr yuritayotgan soha – gap bo'laklari, ularning tasnifida muammoli holatlar bisyor. Bu esa gap bo'laklarini o'qitishda qiyinchiliklar tug'diradi. Muammoli holat o'tiladigan mavzudan oldin o'quvchilarning bilimlarini yuzaga chiqaruvchi muammoli savollar bilan qisqa suhbat tarzda kechadi. Bu savollar o'rganiladigan mavzuning mazmunini qamrab olmog'i yoki savol qisqa bo'lsa-da, keyingi savolning tug'ilishi uchun zamin hozirlashi, uzviy va mantiqiy bog'lanishi kerak. Masalan, ushbu mavzuni (8-sinf ona tili darsligida ular ushbu mavzular bilan to'liq tanishib chiqishgan) boshlashdan oldin —Shahnoza aqlli va chiroyli gapi sodda gapmi yo qo'shma gap? tarzidagi savol o'rtaga tashlash orqali o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va mavzuning mohiyatini ochib berishga ko'mak beradi. Gap bo'laklarini o'qitish jarayonida muammoli holatni tashkil qilishda, avvalo, o'qituvchidan ham nazariy, ham amaliy bilim, tajriba, ko'nikma talab qilinadi. Eng muhimi, tanlab olingan savollarda mantiqiy mushohada ko'zga tashlanib turishi lozim. O'quvchi berilgan savollarga javobni maktab darsliklaridan oladi. Hal qilinishi lozim bo'lgan muammo uchun darslik ma'lumotlari, tabiiyki, yetarli emas. Shu bois o'quvchiga qo'shimcha ma'lumotlar (ommaviy axborot vositalari, mustaqil o'qish uchun tavsiya qilingan adabiyotlar) dan samarali foydalanish yo'llarini qidirib topish tavsiya etiladi. Shuningdek, o'quvchilar saviyasini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish, ijodiy izlanuvchanlik qobiliyatini tarbiyalash uchun imkoniyat yaratiladi.²⁸ Bundan tashqari ular o'z nuqtayi nazarlarini erkin ifodalay olish ko'nikmasiga ega bo'ladi. “Qarorlar shajarasi”, “Keys-stadi”, “Debat”, “Muammoli vaziyat”, “Tadqiqot” kabi metodlari ancha faol. Ular orasida “Keys-stadi” metodining o'ri alohida.

“**Keys-stadi**” inglizcha *case* – aniq vaziyat, *study* – ta'lim so'zlarining birikuvidan hosil qilingan bo'lib, aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil etish va ijtimoiy ahamiyatga ega natijalarga erishishga asoslangan ta'lim metodidir. Mazkur metod

²⁸ N.Mahmudov, B.To'xliyev. “O'zbek tilini o'rganamiz” rasmiy lug'at. – T.: “Ma'naviyat”, 2004.

muammoli ta’lim metodidan farqli ravishda real vaziyatlarni o’rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi. Agar u o’quv jarayonida ma’lum bir maqsadga erishish yo’li sifatida qo’llanilsa, metod xarakteriga ega bo’ladi, biror bir jarayonni tadqiq etishda bosqichma bosqich, ma’lum bir algoritm asosida amalga oshirilsa, texnologik jihatni o’zida aks ettiradi. Keys – yaxlit axborotlar majmuyi.²⁹ Odatda keys uch qismdan iborat bo’ladi:

- 1) keysni tahlil etish uchun zarur yordamchi axborotlar;
- 2) aniq vaziyat bayoni;
- 3) keys topshirig’i.

Keys-stadining o’ziga xosliklari:

- 1) izlanishga doir faoliyatning mavjud bo’lishi;
- 2) jamoaviy va guruhlarda o’qitish;
- 3) individual, guruhli va jamoaviy ish shakllari integratsiyasi;
- 4) turli xil o’quv loyihalarini ishlab chiqish;
- 5) muvaffaqiyatga erishish uchun talabalarning o’quv-bilish faoliyatini rag’batlantirish.³⁰

Ushbu metod orqali “Kesim va uning ifodalanishi” mavzusini quyidagicha topshiriqlar ketma-ketligini orqali ochib berish mumkin:

1. O’qituvchi talabalarni uchta guruhga ajratib, ularni quyidagicha nomlaydi:

2. Kesim haqidagi bilimlarni eslab olish maqsadida “**Test**” metodini qo’llaymiz, ochiq test savollari guruhlarga tarqatiladi:

1. Qaysi gapda kesim ibora bilan ifodalangan?

- a) Dadam qo’li ochiq, quvnoq odam edilar.
- b) U birdaniga to’nini teskari kiyib oldi.
- c) Qo’l yugurigi – oshga, til yugurigi – boshga.
- d) Ozod yuraklarga baxt nuri to’lgan.

2. Sodda gap qo’llangan gapni toping.

²⁹ T.U.Ziyodova. “O’qituvchi kitobi” Ona tili o’qituvchilari uchun metodik qo’llanma. – T.:2002

³⁰ R.Bobokalonov, G.Ne’matova. “Ona tili o’qitishning yangi texnologiyasi haqida”. – T.: “O’qituvchi”, 1998.

- a) Elga dastyor bo'lsa she'rlarimiz – demakki, umrimiz o'tmabdi bekor.
- b) U dam yig'lagisi, dam kulgisi, dam butun kechani ostin-ustun qilib qo'shiq aytgisi kelardi.
- c) Kimki dalalarga tez-tez chiqib tursa tanasiga quvvat yuguradi.
- d) Shahnoza, guruhimiz sardori, o'ta aqlli va chiroyli

Testlar javoblari tekshiriladi va tahlil qilinadi, 2- savolga o'quvchilar nazdida ikkita kalit varianti – b va d to'g'ri kelishi mumkin.

3. Adabiyot bilan hamfikir bo'lib olganimizdan so'ng, asosiy topshiriqqa o'tamiz. **“O'z o'rningni top”** metodini amalga oshirish uchun yuqoridagi masal matni guruhlarga tarqatiladi. Topshiriq: kesimlarni toping va ularni sodda, birikmali, sostavli turlarga ajrating.

Sodda kesim	Sostavli kesim	Birikmali kesim

Ushbu topshiriqni bajarish uchun “ O'zbek tilining amaliy grammatikasi” dan keltirilgan nazariy ma'lumotlar guruhlarga tarqatiladi, ular o'zlari o'qib tushunib, berilgan topshiriqni bajaradilar.

Xulosa: (O'quvchi-talabalar o'z bilimlariga, yangi izlanishlarga asoslangan holda quyidagi xulosaga kelishlari lozim, ushbu metodni qo'llashdan maqsad ham shu:) kesimni kesim qilib shakllantiruvchi kesimlik shakllari qatorida ohang ham sanaladi. Ushbu gapda kesimlar ohang vositasida shakllangan, shuning uchun ushbu gap qo'shma gapdir.

Har ikkala metod orqali ushbu masala yechilganda o'qituvchi tomonidan quyidagi umumlashtiruvchi xulosa berilishi lozim: so'zlovchi nutqida bunday shakldagi qo'shma gaplar kamdan kam qo'llaniladi, asosan, biz nutqimizda uyushiq kesimli soda gaplarni faol qo'llaymiz. Shunday bo'lsa-da, har ikki holatni bir-biridan farqlashimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Mahmudov, B.To'xliyev. “O'zbek tilini o'rganamiz” rasmi lug'at. – T.: “Ma'naviyat”, 2004.
2. T.U.Ziyodova. “O'qituvchi kitobi” Ona tili o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. – T.:2002
3. R.Bobokalonov, G.Ne'matova. “Ona tili o'qitishning yangi texnologiyasi haqida”. – T.: “O'qituvchi”, 1998.